

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI VA JAMOAT BIRLASHMALARI
O'RTASIDAGI HAMKORLIK****B.E.Ramatullayeva,
G.H.Qo'ziboyeva,**Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabalari**N.Begimqulova**TER.DU "Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 2-
bosqich magistranti**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkiloti va jamoatchilik birlashmalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning tengdoshlari bilan munosabati shakllanishi to'g'risida so'z yuritiladi. Shuningdek mavzu doirasida maktabgacha yoshidagi bolalarning maktab ta'limiga tayyorlashning ahamiyati ko'rsatilib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Ota-ona, tarbiyachi, maktab, mahalla, maktabgacha ta'lim tashkiloti, boshlang'ich ta'limga bir yillik bepul majburiy tayyorlov guruhlari, oila, o'qitish usuli.

Kirish: Maktabgacha ta'lim tashkiloti ta'lim jarayonining poydevori bo'lib hozirgi kunda tashkilotdagi pedagogik jarayonlar "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi 2017 yilgacha Xalq ta'limi vazirligi tarkibida bo'lib, keyinchalik 2017-yil 30-sentabr dagi PQ-3305 qarori bilan alohida vazrlikka ajralganining o'zida katta ma'no bor.²³ Maktabgacha yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlash bosqichi bola hayotida muhim rol oynaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga ko'rsatilgan hozirgi kundagi e'tiborning asosiy maqsadi uzluksiz ta'limning birinchi bo'g'ini hisoblanib, tashkilotdagi turli yosh guruhlardagi bolalar uchun Maktabgacha ta'limga qo'yilgan Davlat ta'lim standartlari asosida hamda "Ilk qadam"²⁴ davlat dasturi doirasida ko'pgina me'yor va qoidalar belgilab qo'yilgandir. Jumladan, Vazirlar mahkamasining 09.03.2020-yilda qabul qilingan №132 sonli qarori bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul bir yillik tayyorlash bo'yicha dastlabki loyhadir. Bundan maqsad maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinmagan bolalar uchun tayyorlov guruhlari shakllantirish, bu guruhlarda zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni, ta'lim va tarbiyaning samarali shakllari hamda usullarini joriy etish. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga qamrab olinmagan bolalarni davlat talablarga muvofiq har tomonlama aqliy, axloqiy, estetik va jismoniy kamol topishi uchun shart-sharoitlar yaratishdir.

²³ Lex.uz O'zbekiston respublikasi prezidenti 3305 qarori

²⁴ O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi 2018-yi 17-iyul Ilk qadam davlat o'quv dasturi

Barcha ota onalar bolalari uchun eng yaxshisini ravo ko'rishadi shuningdek ular farzandlarining orzu umidlariga bo'lgan qiziqishlarini usun qo'yishadi. Shu bois maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonini biz to'laqonli ravishda jamoat birlashmalari bilan bo'ladigan hamkorlikda olib borishimiz muhimdir. Bunday hamkorlik to'rtta birlashma orqali amalga oshirilsagina maqsadga muvofiq boladi.²⁵

1. Ota-onlarga va oila a'zolari.
2. MTT.
3. Maxalla.
4. Maktab.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlari oila va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik aloqalarini olib borish bola hayotidagi ta'lim va tarbiyaning uzviyligi hamda muqobilligini ta'minlaydi deb o'ylaymiz. Chunki yosh avlodning aynan maktabgacha yoshidagi davrida egallagan bilim, ko'nikma va malakalari undan keying ta'lim bosqichlari uchun poydevor bo'la oladi.

Biz "hali erta deyishimiz" bolaning o'sishi va rivojlanishiga to'siq bo'ldi. Uch yoshdan katta bolalarga nimani o'rgatish masalasiga ko'p etibor bramiz. Ammo zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra uch yoshgacha bola bosh miyasining 70-80 foizi rivojlanib bo'ladi. Bu esa biz uchun bola miyasini erta rivojlantirishga yo'naltirishimiz kerakligini anglatmaydimi? Bu bilan sizga ilk bolalaik davrida bolaga erta ta'lim berib uni raqamlar va har xil ma'lumotlar bilan majburan aqliy rivojlantirishga erishish degani emas, asosiysi hamma tajriba va ta'lim usullarini "o'z vaqtida" qo'llay olishimiz. Biz ta'lim deganda o'qib-o'rganishdan iborat deb o'ylaymiz. Ammo, bu davr yani maktabgach ta'lim – o'qib-o'rganishdan avvalgi bosqichda ketadigan o'yin faoliyatini qamrab olgan, bolalarning aql va idroklarining shakllanishini rivojlantiradigan uzluksiz ta'limning birinchi bo'g'inidir. Bolaning qiziqishi va bu jarayonning borishini tashkil eta oladigan yagona shaxs – onadir. Shunday ekan ota-onalarimiz bolaning ta'lim va tarbiyasiga ma'suliyat bilan qarashi lozim.

Oilaga, bola hayotining muhum va birinchi tarbiyachisi sifatida qarash kerak. Xalqimizda "Qush uyasida ko'rganini qiladi" – degan maqol bejiz emasdir. Bolaning hayotida oiladagi muhitning qanday bo'lishi uning kelajagini belgilovchi omildir. Bolaning birinchi tarbiyachisi ham o'qituvchisi ham ota-onasi, oila a'zolari hayotida muhim bo'lgan ammo uzoq tarbiyachilari hisoblanadigan yaqin insonlari, qo'shnilari, qarindoshlari hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda oila muhiti unda qanday hislatlarga ega bo'lishi va uning fe'l-atvori shakllanishida ahamiyati kattadir. Bu yoshda bolada yashayotgan jamosiga jumladan oilasiga tegishlilik va ular bilan aloqa qila olish hissi shakllana boshlaydi. Ular jismoniy faravonlik, oziq ovqatga, boshpanaga, kiyim-kechakka,

²⁵ O'zbekiston respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi va Yunisef xalqaro tashkilot "Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik"

tibbiy bilimlarga bo'lgan talab va xizmatlarga moyil bo'ladi. Bolada rivojlanish bosqichining keying bo'gini sifatida til va jismoniy rivojlanish, ulardagi hissiy, ma'naviy, ijtimoiy ko'nikmalarning shakllanishi, oila, madaniyat va jamiyat a'zosi sifatida o'ziga xoslik sifatlarini qamrab oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari uchun o'zlariga o'xshagan farzandining kamoloti va rivojlanishi uchun yetarlicha bilimga ega bolgan ota-onalar bilan ishlash qulay bo'ladi. Chunki, ular tarbiyachi tomonida olib boriladigan pedagogik jarayonda faol ishtirik etishadi. Bayram tadbirlarida, yig'ilishlarda, gurulardagi mashg'ulotlar davomida ko'ngilli ravshda ishtirok etishishga harakat qilishlari orqali farzandlarining kelajagiga e'tibori qanchalik darajada ekanligini namoyon qilishadi. Bunday ota-onalar bilan tarbiyachining ishlashi oson bo'lib, tarbiyachi ulardan nimani kutayotganini bilishadi.

MTT tarbiyachisi uchun o'z fikrlariga o'xshamaydigan u tomonidan tashkillashtirilgan jamoat ishlarida, tadbirlarda, majlislarda qatnashmaydigan oiladagi ota-onalar bilan ishlash qiyinchilik tug'diradi. Bunday ota-onalar bilan ishlashda tarbiyachi pedagogik qobiliyatlarga ega bo'lishi kerakdir. Chunki bunday ota-onalar o'z farzandalari va ularning ta'lim va tarbiya olishlari xususida nisbatan kam bilimga ega bo'lishi yoki o'zi ishlari bilan bola tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lib qolishlari mumkindir. Bu masalada tarbiyachi tomonidan hamkorlik olib boriladigan oilalar haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ishlari kerakdir. Bunday hamkorlik olib borishda tarbiyachidan kommunikativ qobiliyat va pedagogik ta'sir ko'rsatish malakalariga ega bo'lishlari kerak bo'ladi. Hamkorlikning yana boshqa tomoni shundan iboratki o'zaro hurmat, ikkala tomonga nisbatan bo'lgan ehtiyojlariga javob bera olish, nima ishlayotgani va nima ishlamayotgani xususida munosabatini bildira olishi talab qilinadi.

Doktor Shinichi Suzuki ta'kidlaganidek – “Qoloq bolalar yo'q. Barchasi o'qitish usuliga bo'g'liq”²⁶. O'qitish bolada maktabgacha yoshidan tanlanishi kerak deb o'ylaymiz. Bu borada doktor Suzuki shunday tushintiradiki: - “men ta'limning ahamiyati haqida chuqur o'yladim va nima sababdan bu tizim shu qadar tajavuzkorlik va qanoatsizlikni vujudga keltirayotganini tushinishga harakat qildim. Avvaliga men bu tajavuzkorlik ildizlari universitet ta'lim tizimida mavjuddek tuyild. Biroq muammoni chuqur o'rganganicha angladimki, ayni masala o'rta maktab uchun ham xos ekan. So'ng maktabning o'rta va boshlang'ich tizimini o'rgandim va shunday xulosaga keldimki, bolaga bog'chada ham ta'sir ko'rsatish kech bo'lar ekan”. Bu bilan nima demoqchimiz ota-onalar hozirgi kunda MTTgacha bo'lgan davrdan bola uchun nima to'g'ri-yu nima noto'g'riligini anlay olishlari zarurdi. Doktor Suzukidan necha ming yillar avval yashagan buyuk allomamiz Abu ali Ibn Sino ham shu borada yosh ota onaga bola tarbiyasini ona qornidagi paytidan boshlash kerak degan fikrlarini keltirishimiz mumkin. Bu bilan nima demoqchimiz ota-ona bolasini MTTga

²⁶ Pedagogika fanlari doktori Sh.Suzuki bolalar ta'lim tarbiyasiga bag'ishlangan taqdimot natijalaridan

bergandan keyin barcha ma'suliyatni tarbiyachiga yuklamasdan u bilan birgalikda hamkorlik asosida ta'lim va tarbiya jarayonini olib borishi istardik.

Oilaning ta'lim va tarbiya jarayonida ishtirok etishni kengaytirish oilada ota-onadan tashqari uning boshqa a'zolari bilan aloqa yo'llarining izlab topish kerak. Ba'zi oilalarda bobo yoki buvi ota-ona ishda bo'lgan paytlarida bolalarga qarab turuvchi bo'lishi mumkin. Katta yoshdagi opa yoki aka bo'lgan taqdirda o'qish, yozish mashg'ulotlarini amalga oshirishda yordam berishlari mumkin bo'ladi.

Mahallaning bola tarbiyasidagi roli kattadir. Jumladan "Bir bolaga yeti maxilla ota-ona" – degan hikmatli so'zlar bejis emas. Bizning mentalitetimizdan kelib chiqqan holda qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi munosabatlar yuksak darajadadir. Mahalla faollari va MTT hodimlari o'rtasida uzviy bog'liqlik har xil tadbirlarda ikki tomonlama bo'lishi kerakdir.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti – 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun murakkab bo'lgan bilimlarni egallashlariga qaratilgan usulni tanlay olish va oddiy ma'lumotlar asosida undagi hosil bo'lgan bilimdan ko'nikmani shakllantirishga zamin yaratuvchi ta'lim va tarbiya dargohidir. MTTda kechadigan pedagogik jarayon tarbiyachi tomonida tashkil qilinadi. Tarbiyachi – pedagog. Undagi har bir xislat bolaga ta'sir qila oladi. Chunki bola oilasiga nisbatan MTTda ko'proq vaqt o'tkazadi. MTTda bo'lgan vaqtda tarbiyachi bola uchun ham ota ham onadir. Tarbiyachi soat 17:00 gacha bola bilan birga bo'lib unga ma'sul bo'ladi. Bu jarayonda u keying ta'lim jarayonlariga qanday tayyorlanadi deb o'ylashimiz aniq. Sababi kamida 25 ta yosh bola bilan ishlash ularga qarashning ma'uliyatli ishdir. Oddiygina bitta ona o'rni kelsa o'z farzandiga yetarlicha e'tibor qarata olmaydi, endi tarbiyachi nima qilsin deyishimiz mumkin. Tarbiyachi o'z kasbini sevishi va kasbiga nisbatan mahorat va qobiliyatlarni egallagan bo'lsa barcha ishiga ulguradi.. Tarbiyachi ham onadir o'z uyida. U ham o'z farzandlariga oila a'zolariga vaqt ajrata olishi kerak. Shuning uchun ular har bir vaqtni to'g'ri taqsimlay olsagina hamma ishiga ulguradi.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya yoshidagi bolalarda o'z yosh hususiyatlaridan kelib chiqqan holda bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, fikrlash ko'nikmasiga, o'z tengdoshlariga hurmat hissini, liderlikni uygo'tish, jamoa bo'lib ishlash ko'nikmasiga ega bo'lish talab qilinadi. Bolaning maktab ta'limiga qadam qo'yish bosqichida uning maktab va atrof olam muhitiga moslashishi, yangi bilimlarni egallashga tayyorligi, o'zining fikrlash doirasining kengayishi, dunyoqarashning o'zgarishi, bilgan va anglab yetgan narslari to'g'risidagi ma'lumotlarni erkin ifodalay olishi va nutqning ravonligi ham muhim o'rin tutadi.

Maktabgacha tashkilotidan nisbatan murakkabroq bo'lgan maktab ta'limiga o'tish bola uchun ham boshlang'ich maktab o'qituvchilari uchun ham qiyin bo'lishi mumkin. Maktabgacha ta'limda bola vaqtni boshqaruvga nisbatan moslashuvchan mustaqil bo'lishga davat etiladi. Ularga o'yinlar o'ynashga sharoit yaratiladi va mashg'ilot ham shu asosda tashkillashtiriladi. Bolaning maktab ta'limiga o'tish jarayonini 2 ta ta'lim maskani

o'rtasidagi hamkorlik moslashishni birmuncha osonlashtirishga yordam beradi. Hamkorlik doirasida:

1. Bolalar to'g'risida qanday ma'lumotlarni bilish to'g'risida qaror qabul qilish uchun oilalar boshlang'ich sinif o'qituvchilari va MTTdagi pedagoglar o'rtasida uchrashuvlar tashkil etish.
2. Maktabgacha yoshidagi bolalarning o'zi bo'lajak sinflariga bir ikki marta bir necha soatga borishlarini tashkil etish.
3. Bolalar rasm chizish va yangi o'qituvchilariga o'zlari, ularning oila a'zolari va ular yoqtirgan faoliyatlari to'g'risida ota-onalar xat yozib berishlarini so'rash lozim.
4. Maktabni bolalarga qo'rqmaslik kerak bo'lham qiziq joy sifatida ta'riflash va olalarni tarbiyalashda mustaqil bo'lishga undash, ota-onalarni qo'llab quvatlash lozim.
5. Sharoiti farq qiladigan oilalarga yordam berish. Masalan alohida ehtiyojlarga muhtoj oilalarning farzandlaridir. Boshlang'ich maktab vakillari bilan oila va mahllaning a'zolari o'rtasida norasmiy uchrashuvlar tashkil etilishi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, maktabgacha ta'lim bolalarning mukammal shaxs sifatida shakllanishida muhim omil bo'lib, bola rivojlanishining ijtimoiy holati hamda faoliyatiga mustaqil harakati bilan belgilanadi. Bu davrda bolalarda shaxs sifatlarida shakllanib, ularda katta taqlid qilish, o'zaro munosabatga kirishish, g'amxo'rlik, mehribonlik, qiziquvchanlik, o'ziga nisbattan talabchanlik hissi paydo bo'ladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. PQ-3305 2017-yil 30-sentabr
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamsining №132-sonli buyrug'i.
3. "Oila va mahalliy jamotchilik bilan hamkorlik" – metodik qo'llanma. M.Ismoilova, M.Y.Shadina, G.G.Ismoilova, I.A.Kartashevich. Toshkent-2020
4. K.A.Shokarimova "Pedagogik tarbiya va pedagogic mahoratning ta'lim berishdagi ahamiyati"
5. P.Yusupova "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi T:O'qituvchi.1999
6. F.Qodirova „Maktabgacha pedagogika” -2019
7. "Ilk qadam" davlat dasturi.
8. O.U Hasanboyeva „ Maktabgacha ta'lim pedagogikasi ”-2012